

REPOSITORIO ACADÉMICO UPC

La aplicación de metodologías activas para la enseñanza del derecho a través del método del caso: la experiencia práctica de los alumnos en el caso de los Exploradores de Cavernas

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	Valverde Caman, Fernando
Publisher	El Terno
Journal	El Terno
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	20/03/2026 21:01:51
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/622622

La aplicación de metodologías activas para la enseñanza del derecho a través del método del caso: la experiencia práctica de los alumnos en el caso de los Exploradores de Cavernas

**Dr. Fernando Valverde Caman¹
Profesor de la Facultad de Derecho
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas**

Resumen

Dentro de la enseñanza del derecho constituye un aspecto fundamental el estudio del método del caso², en donde los estudiantes desde los primeros años de formación jurídica aprenden a conocer y comprender la importancia de los hechos, las argumentaciones jurídicas y las diferentes posturas que giran en torno al derecho, el cual influye en la determinación final de un caso. En razón de lo anterior, el presente ensayo académico recoge información sobre la experiencia jurídica práctica desarrollada en clase en un curso de derecho de los primeros años, y en donde a los alumnos se les prepara para argumentar y debatir frente a un caso hipotético; asumiendo roles como abogado defensor, acusador, juez y de cómo van descubriendo habilidades no sólo cognitivas a nivel jurídico, sino también procedimental en la aplicación e interpretación de las leyes por los tribunales y finalmente, los dilemas controversiales que se encuentra entre el derecho y moral y qué postura actitudinal deben asumir frente a la resolución final de una caso.

¹ Abogado y Doctor en Derecho. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Nacional Federico Villareal.

² Como refiere M^a Remedios, “el método del caso permite desarrollar competencias clave para cualquier estudiante universitario, en especial el pensamiento crítico, la expresión oral y escrita y la capacidad de trabajo en grupo. Se distancia de la tradicional actitud del alumno como mero receptor de datos e información y lo convierte en actor principal de su aprendizaje. El alumno adopta un papel activo en el desarrollo del método del caso: investiga, discute, analiza, extrae conclusiones y las expone y debate con los compañeros. El profesor adoptar un papel de guía en el desarrollo de esta metodología. Debe planificarla perfectamente y encauzar al alumnado hacia la consecución de las competencias que pretende potenciar”. Ver M^a REMEDIOS ZAMORA ROSELLÓ. “La aplicación de metodologías activas para la enseñanza de las ciencias jurídicas a estudiantes de primer curso” En: Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa N° 1, 2010.

Palabras clave

Enseñanza, aprendizaje en grupo, método del caso, derecho, hechos, norma jurídica.

Sumario: 1. Introducción. 2. Los hechos del caso. 3. Postura jurídicas de los jueces. 3.1. Fundamento y voto del Presidente de Truepenny. 3.2. Fundamento y voto del Ministro Foster. 3.3. Fundamento y voto del Ministro Tatting. 3.4. Fundamento y del Ministro Ken fundamente voto de ministro Handy. 4. Análisis e interpretación de las posturas. 5. Competencias jurídicas alcanzadas por los alumnos. 6. Conclusiones.

1. Introducción

El presente ensayo recoge la experiencia académica desarrollada por los alumnos en el curso de razonamiento jurídico de los primeros años de la carrera, en el cual estudian un caso hipotético denominado el “Caso de los exploradores de cavernas”³. Para tal fin, se da un esquema de análisis jurídico sobre la base de uno de los métodos activos que se aplica en la enseñanza del derecho a través del método del caso y que ha permitido alcanzar competencias académicas a favor de los estudiantes. En esta etapa, los estudiantes aplican diferentes niveles de razonamiento jurídico, planteando soluciones alternativas a los problemas legales. Si bien es cierto que el caso de los exploradores de cavernas, no es un caso de la vida real, sin embargo, sigue siendo útil y práctico para el estudiante, ya que se va formando académicamente en el análisis de los hechos jurídicamente relevantes y de los que no lo son, en la argumentación jurídica y en la búsqueda de soluciones.

³ En 1949, el profesor de Harvard Lon L. Fuller, filósofo jurídico estadounidense escribió el famoso caso hipotético, “El caso de los exploradores de las cavernas”. Este texto constituye un importante recurso para abordar los distintos problemas de la teoría general del derecho. Permite identificar las distintas corrientes filosóficas, sus similitudes y diferencias. Facilita el análisis y la discusión a través de las posturas de los personajes intervinientes.

A los alumnos se les pide que lo lean y se preparen para debatir los hechos, comprendan las posiciones de los magistrados, el veredicto, analicen las decisiones hasta recoger su opinión de ¿qué es lo más importante en un caso de derecho? ¿Qué se busca?. Que se entrenen en el correcto análisis jurídico de los hechos relevantes del caso, en el razonamiento y la argumentación jurídica, así como en la identificación de similitudes y diferencias de los votos razonados de los magistrados y saber que a través del estudio de un caso, los alumnos pueden adquirir una comprensión de diferentes posturas y de cómo ésta influye en la determinación de aplicar correctamente el derecho.

En síntesis, se busca que el estudiante aprenda a hacer un correcto análisis del caso y desarrolle, tempranamente, un buen discernimiento a partir de la identificación de los hechos jurídicos relevantes para poder llegar a conclusiones interpretativas en la solución y donde el derecho se traduzca en la aplicación de la norma jurídica del alumno, pero con justicia.

2. Los hechos del caso

Los hechos del caso se pueden resumir de la siguiente manera: un grupo de exploradores ingresaron a una caverna y cuando se hallaban lejos de la entrada fueron atrapados por una avalancha. Al tomar conocimiento de lo sucedido, se enviaron partidas de rescatistas optar a muchas otras medidas, pero la tarea resultó de extraordinaria dificultad. Pasadas ya varias semanas de encontrarse encerrados en la caverna sin provisiones, los exploradores lograron comunicarse con el exterior mediante un equipo inalámbrico. Al entablar la comunicación, fueron informados acerca de la escasa probabilidad de que sobrevivieran sin alimentos durante el tiempo que demandaría su rescate.

Así fue que uno de los exploradores, Roger Whetmore, preguntó si comiéndose a uno de ellos los restantes podrían sobrevivir. Ningún médico, juez, funcionario público o ministro religioso respondió a su pregunta, tras lo cual dejaron de recibirse nuevos mensajes desde el interior de la caverna. Transcurridos varios días más, cuando finalmente se logró

rescatar a los exploradores, se conoció que con posterioridad a esa comunicación, Whetmore había sido asesinado y comido por sus compañeros. Según testimonios de los acusados, Whetmore fue quien propuso sortear su suerte bajo un juego de azar. Dicho juego consistía en echar un par de dados y quien, obtuviera un resultado adverso, debía ser asesinado y comido por los otros.

Al tiempo, los exploradores sobrevivientes fueron sometidos a juicio y resultaron condenados por homicidio, llegando el caso a decisión de la Suprema Corte de Newgarth.

3. Postura jurídica de los jueces

El tribunal se encontraba integrado por 5 Ministros – Truepenny, Foster, Tatting, Keen y Handy - los cuales emitieron 5 votos distintos, dando como resultado -por la mínima mayoría- la confirmación de la sentencia condenatoria a la horca. Los cinco magistrados asumieron diferentes posturas filosóficas del derecho, desde la positivista, la iusnaturalista, la jurisprudencia sociológica y el realismo. El resultado de la votación fue la siguiente: dos magistrados votaron por la culpabilidad, ambos positivistas, dos magistrados votaron por la absolución, adhiriéndose a la corriente del iusnaturalismo y el quinto magistrado, también positivista, renuncia a participar en la decisión.

31. Fundamento y voto del Presidente Truepenny: El presidente de la Corte dejó en claro su postura positivista que, por sobre todo, hay que cumplir con la ley. Encuentra culpables a los acusados y manifiesta que hay que respetar la ley para evitar el estímulo a su transgresión. El jefe del Poder Ejecutivo debería adoptar alguna forma de clemencia para mitigar los rigores de la ley; si así ocurriese, se hará justicia sin menoscabar la letra ni el espíritu de la ley y sin ofrecer estímulo a su transgresión.

32. Fundamento y voto del Ministro Foster: Foster pretende encaminar el caso, desde su visión iusnaturalista, intentando justificar los hechos que según él, no pueden juzgárselos a partir del derecho positivo sino del derecho natural, ya que el estado

de naturaleza reinaba moralmente en los exploradores. Critica al ministro Truepenny por eludir en su argumentación graves inconvenientes. Encuentra inocentes a los acusados. Con este caso, se pone en juego no solo el futuro de los acusados, sino el “derecho” del Commonwealth. Si son condenados, el derecho mismo será condenado por el sentido común debido a que el común popular disiente de la condena de los acusados; por lo tanto, si se resolviese que los acusados tuvieron culpa alguna, el orden jurídico no habrá pretendido realizar justicia en este caso.

Hay dos fundamentos esenciales para demostrar la inocencia de los acusados. En primera medida, a este caso no puede aplicársele el derecho positivo del Commonwealth, sino el derecho natural porque el derecho positivo presupone la posibilidad de la coexistencia de los hombres en sociedad y al desaparecer dicha condición, desaparece la fuerza del derecho positivo. Los acusados se encuentran justificados moralmente por haberse regido por un contrato social preestablecido por ellos y, más específicamente, promovido por la víctima. Además, debe tenerse en cuenta que la vida humana no tiene el mismo valor en el estado de sociedad civil que en el estado de naturaleza; ahora, si en el primero, se vive arriesgando la vida de algunos para salvar la de otros, qué se podría esperar en un estado de naturaleza.

En segundo término, suponiendo que el derecho positivo sea aplicable, no tiene por qué ser estricto y literal; no importan tanto las palabras sino el propósito perseguido por la ley, “un hombre puede violar la letra de la ley sin violar la ley misma”. Se debe aceptar fidelidad a las leyes y a la cámara de representantes, pero una fidelidad inteligente, “la corrección de obvios errores u omisiones legislativas no significan suplantar la voluntad del legislador, sino hacerla efectiva”.

- 33. Fundamento y voto del Ministro Tatting:** No encuentra justo que se los haya acusado de asesinato. Se maneja mucho con precedentes y sentencias de la Corte para la argumentación y justificación de su postura. Critica ambas proposiciones de Foster por emitir un voto plagado de contradicciones y falacias. Se declara incompetente para resolver el caso. Ambas proposiciones de Foster caen en

contradicción: ¿Por qué puede afirmarse que esos hombres se encontraban en un estado de naturaleza? ¿En qué momento pasan de un estado a otro? Si el caso no corresponde al derecho positivo, entonces no puede ser tratado en base por un tribunal del Commonwealth, que decide según el derecho positivo, ¿si el caso debería ser tratado en base al derecho natural, qué autoridad sería capaz de designar un tribunal de la naturaleza? No puede entenderse cómo Foster puede regirse por un código en el cual el derecho de los contratos es más fundamental que el del homicidio. Según el pensamiento de Foster, los acusados al matar a Whetmore estaban ejerciendo los derechos conferidos por el convenio.

En su segundo fundamento, continúa equivocándose. Foster justifica su argumento aduciendo que tanto en el caso a tratar como en otro de defensa propia, no se cumple el propósito preventivo de la ley, pero así tampoco se viola el derecho positivo. Es criticable a este fundamento el hecho de que considere a la prevención como único propósito de las leyes penales. También se equivoca al considerar similares el caso a tratar y uno de defensa propia, obviando que en defensa propia se actúa impulsivamente y no intencionalmente como ocurrió en el caso a juzgar.

34 Fundamento y voto del Ministro Keen: A pesar de no estar de acuerdo en su totalidad con el contenido de la ley, cree que la solución no es dejar de aplicarla tal cual está escrita, sino modificarla pero que esto no es función del Poder Judicial al cual pertenece. Demuestra una postura positivista. Piensa que el resto de sus colegas fracasaron al no distinguir los aspectos jurídicos de los morales. Los acusados deben ser condenados. Hay que dejar de lado dos cuestiones que no deberían importarle a esta Corte: primero, si el jefe del Poder Ejecutivo, debería o no concederle clemencia los acusados en el caso que sean considerados culpables; segundo, si es justo o injusto, bueno o malo lo que hicieron estos hombres.

Concedería un perdón total a estos hombres, pero mi función me obliga a dejar de lado mis concepciones de moralidad y aplicar la ley como ha sido escrita. La ley debe aplicarse como la concibió el Poder Legislativo y los jueces no son quiénes

para investigar sus propósitos que además suelen ser diversos. No se debe tener en cuenta el propósito de la ley sino el alcance.

- 35. Fundamento y voto del Ministro Handy:** Es un hombre muy práctico, realista, piensa que siempre hay que tener en cuenta la realidad para resolver cada caso en particular. Critica a Truepenny y a Tatting por querer desentenderse del problema. Considera que los acusados son inocentes y la sentencia debe revocarse. El gobierno es un asunto humano, los hombres son gobernados no por palabras sobre el papel o por teorías abstractas sino por otros hombres. Debería tratarse a las formas y a los conceptos abstractos como instrumentos y resolver cada caso acomodando esos instrumentos para obtener la solución más conveniente. Hay que tener en cuenta la realidad: el caso ha despertado enormemente el interés público y la gente en su mayoría piensa que no deberían ser condenados. Añade que de las tres formas de escapar del castigo, la primera se agotó cuando el fiscal decidió abrir el caso, la segunda y la equivocación más crucial en la que caen los jueces es pensar que se hará justicia si el Poder Ejecutivo conmuta la pena, pues si tomaran en cuenta la realidad, comprenderían que el jefe del Poder Ejecutivo es un hombre de edad avanzada y conceptos muy rígidos; y que el clamor público tiene sobre él un efecto contrario al deseado por los jueces. La tercera y más aceptada forma es la absolución, ya que nadie pensaría que al absolver a estos hombres, la ley se vería más forzada de lo que fue expuesta al crear la excusa de la defensa propia.

4. Análisis e interpretación de las posturas

Estos juicios de valoración emitidos por los Ministros en torno al caso, va a permitir comprender, primero que en relación a la parte fáctica, no existe una sola percepción de los hechos, sino que se dan diferentes ópticas a considerar, desde aquellos que sostengan la transgresión de la ley con intencionalidad hasta que se considere que por los sucesos ocurridos, deviene en un acontecimiento excepcional, de extrema urgencia y de extremo peligro de morir por inanición; en síntesis, han aprendido que en toda acusación que se formule, debe recogerse diversos

aspectos fundamentales del caso que garantice una objetividad en la reconstrucción de los hechos y que pueda permitirse realizar una buena investigación a fin de establecer una adecuada aplicación del derecho.

Otro aspecto importante que los alumnos destacan es que, en todo caso, los hechos por los cuales se acuse a las personas la percepción no siempre va a ser la misma, ya que puede existir como en el presente, hechos sobrevenidos de forma excepcional; por consiguiente, no puede existir un solo criterio de esclarecimiento de hechos y de aplicación mecánica de la norma, sino que la misma deberá reconstruirse a través de la información clara de los hechos en la que se proporcione pruebas sólidas y pueda llevarse a cabo una interpretación adecuada del mismo que permita tomar una decisión correcta en la resolución final del caso.

5. Competencias jurídicas alcanzadas por los alumnos

Definitivamente se ha generado un cambio de actitud en el estudiante de hoy, pasando de ser un alumno pasivo de la enseñanza tradicional en donde era un mero receptor y memorístico del conocimiento a convertirse en un actor clave de su propio aprendizaje y comprensión de los temas; acá el alumno impulsa todo un conjunto de actividades, el cual le permite hacer frente a un caso que se le plantea: investiga, debate, analiza, establece conclusiones, expone y debate en el aula. El profesor asume un papel de guía en donde planifica y orienta al alumno en las competencias que deberá lograr y fortalecer en su aprendizaje.

Es a través del método del caso en donde los estudiantes han logrado adquirir competencias fundamentales en temas claves como la comunicación oral y escrita, el análisis jurídico, el pensamiento crítico, la formulación de soluciones alternativas frente a problemas y la capacidad de integrarse y trabajar en equipo.

De ahí que se puede ver que en el caso de la caverna el resultado ha sido desbordante, los alumnos han tenido una participación activa en el debate, argumentando, interpretando y confrontando posiciones en torno al caso, pero lo más importante es que han logrado comprender que el derecho no es el reflejo, únicamente, de aplicar la norma jurídica de

manera literal, sino que la misma debe ser analizada determinando los hechos, las posturas y a partir de ahí, interpretar adecuadamente los hechos fácticos en base a todo un conjunto de situaciones, contextos y estado emocional en la cual se encuentran las personas en un momento determinado de sus vidas, como lo ocurrido en el presente caso.

6. Conclusiones

La experiencia práctica trabajada en el curso ha sido positiva desde la docencia y del cual destacamos las siguientes reflexiones:

1. Desde que se asignó la tarea de leer “Los exploradores de cavernas” a los estudiantes, entendieron que se pueden dar distintas visiones del derecho, así como también distintas formas de entender la narración de los hechos, el juicio y el veredicto final. Por lo tanto, no hay una sola respuesta correcta en un caso sino que pueden existir diferentes interpretaciones conceptuales del derecho.
2. La conformación de los grupos de trabajo y el hecho de prepararlos para que asuman roles de jueces, fiscales y abogados fue una experiencia importante de dar un salto en el papel que representarían simulando roles dentro de un juicio, asumiendo posiciones, estrategias y argumentaciones que les tocó desempeñar con solvencia.
3. Como resultado de esta experiencia desarrollada a través del método de caso los alumnos fueron adquiriendo habilidades argumentativas, de interpretación y de análisis en los diferentes niveles de razonamiento jurídico, así como en la comprensión de las diferentes perspectivas que deben asumir en torno al derecho para ser aplicado correctamente en la solución jurídica de un caso.
4. La relevancia del caso de la caverna puede ser enseñado desde diversas perspectivas jurídicas, ya sea desde el derecho penal, derecho de las personas, teoría del estado, derechos humanos, teoría del derecho, razonamiento jurídico, filosofía del derecho, entre otras opciones.

5. Puedo dar fe de cómo los alumnos han demostrado un interés intenso en el aprendizaje del derecho cada vez que se estudiaba un caso emblemático, como el de los exploradores de cavernas; se resaltaba la discusión jurídica en los debates, las posturas asumidas, las argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas y la defensa de las posiciones de los integrantes de cada grupo.
6. De cada curso que se imparta va a ir marcando huella en el novel estudiante que se inicia en la carrera de derecho y del cual se verá fortalecido en su aprendizaje en los niveles superiores que logre alcanzar hasta culminar su carrera, el cual lo ayudara a desenvolverse con éxito y seguridad en su vida profesional.

Bibliografía

FERNÁNDEZ MARCH, A., “Metodologías activas para la formación de competencias”, *Educatio siglo XXI*, 24, 2006, págs. 35 – 56.

FULLER, LON L. “El caso de los exploradores de cavernas” . 2011. 75 p.

M^a REMEDIOS ZAMORA ROSELLÓ. “La aplicación de metodologías activas para la enseñanza de las ciencias jurídicas a estudiantes de primer curso” En: *Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa* N° 1, 2010.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. (2008), *El Método del caso*, <http://innovacioneducativa.upm.es/guias/MdC-guia.pdf>

VILLARDÓN GALLEGU, L. (2006), “Evaluación del aprendizaje para promover el desarrollo de competencias”, *Educatio siglo XXI*, 24, págs. 57 – 76.